

te rapporteren, dat zij kennis hebben genomen van de oprichtingsakte, wat het doel van de vennootschap is, hoe veel het aandeelenkapitaal bedraagt en over welke oprichters het verdeeld is, dat alle aandelen door de oprichters zijn genomen, hoe groot volgens de statuten het aantal commissarissen en directeuren is, wie tot commissaris of directeur benoemd werd, wanneer de vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad, en dikwijls zelfs wie tot procuratiehouder is benoemd. Ook andere bepalingen uit statuten en akte van oprichting worden overgenomen. In zooverre is dus het rapport niets dan een verkort afschrift van deze stukken.

Voor inbreng, oprichtingskosten e.d. moeten de deskundigen naar een andere bron van informatie omzien. Blijkbaar hebben de Revisoren steeds genoeg genomen met een verklaring van het bestuur, soms ook van den president-commissaris, of van een procuratiehouder van de nieuwe vennootschap.

Of de Revisoren een onderzoek hebben ingesteld naar de goedheid der inschrijvers, is uit de rapporten niet op te maken. Er is geen aanleiding aan te nemen, dat zij zich daarom bekommerd hebben.

De Revisoren hebben in alle gevallen onderzocht, of de vercieste stortingen door de oprichters zijn gedaan. In den breede wordt in het rapport geschilderd, hoe zij zich daarvan bij de bank hebben overtuigd.

Wat de waardeering der activa betreft, schijnen de Revisoren, althans de meeste, de aanschaffingswaarde als de eenige maatstaf te beschouwen. In vele gevallen steunen zij hun oordeel op de taxatie van een deskundige, welke meestal zonder critiek wordt overgenomen. Slechts in 7 of 8 gevallen hebben de Revisoren in Hamburg bezwaar gemaakt tegen de geldigheid der taxaties.

Bij den inbreng van goederenvorraden werden de bedragen met de boeken vergeleken. De inventarissen werden door steekproeven onderzocht.

Ten aanzien van terreinen en gebouwen heeft de Revisor blijkbaar een eigen oordeel over de waarde; bij fabrieksinstallaties en schepen vertrouwt hij echter geheel op de taxaties van deskundigen.

De overgenomen debiteuren werden vaak post voor post met de boeken vergeleken, daarentegen liet het onderzoek naar hun soliditeit te wenschen over.

Dr. Sewering komt tot de conclusie, dat de Gründungsrevision in de onderzochte periode over het algemeen zeer geschikt was om zwendel te voorkomen. Wel valt er nog veel te verbeteren. Men kijkt te veel alleen naar den kostprijs. Bij den inbreng van ondernemingen wordt niet voldoende rekening gehouden met de rentabiliteit. Bij taxaties blijft dikwijls een eigen oordeel achterwege.

Verder zou het gewenscht zijn, dat bij een ongunstig rapport de inschrijving der vennootschap in het handelsregister geweigerd moest worden. Naar de heersende opvatting is nl. het rapport der Revisoren slechts een waarschuwing aan het adres van oprichters en aandeelhouders; op grond van dat rapport kan de inschrijving niet geweigerd worden.

De kamer van koophandel in Hamburg heeft voor de Gründungsrevision steeds beëdigde accountants aangewezen. Er is wel eens de vraag gesteld, of het niet gewenscht zou zijn het onderzoek op te dragen aan één accountant en een zakenman. Het is echter twijfelachtig, of de wet toelaat, dat de Revisoren het werk verdeelen, blijkbaar is het de bedoeling, dat beide voor het geheel verantwoordelijk zijn. Zoo noodig kunnen de accountants echter adviezen inwinnen.

W.B.

INGEZONDEN

In het „Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde” van April j.l. geeft *Dr. A. M. Groot* een beschouwing over het praeadvies door *Ir. J. M. Louwerse* op het jongste congres voor Bedrijfshuishoudkunde uitgebracht.

In den aanvang van zijn artikel deelt de heer *Groot* mede dat het Nederlandsche Instituut voor Efficiency den Heer *Louwerse* zou hebben afgevaardigd naar Parijs. Hier is een misverstand in het spel. Namens het Instituut zijn in Parijs geen praeadvies uitgebracht. Officieele afgevaardigden van Nederland naar het C.I.O.S. waren *Prof. Goudriaan*, *Ir. Hymans*, *Prof. Limperg*, (die helaas op het laatste moment verhinderd was), en ondergeteekende.

In de „Korte Mededeelingen” van het Instituut is wel herhaaldelijk vóór het congres een oproep geplaatst aan Nederlandsche deskundigen om door het uitbrengen van rapporten blijk te geven, dat ook in ons land wetenschappelijke bedrijfsorganisatie beoefend wordt. Het is ongetwijfeld te betreuren, dat geen accountants aan dien oproep gevolg hebben gegeven.

Thans is in de „Korte Mededeelingen” van het Instituut een oproep verschenen om opgave van onderwerpen, welke men op het eerstvolgende congres behandeld zou willen zien. Ook op dezen oproep werd van accountantszijde niet gereageerd.

Wellicht mag ik deze gelegenheid aangrijpen om Uwe redactie te verzoeken de „Korte Mededeelingen” zoo nu en dan, althans gedeeltelijk in haar geacht tijdschrift over te nemen, opdat ze in ruimer kring ter kennis van accountants worden gebracht.

F. DONKER DUYVIS

FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Accountancy B

WOENSDAG 4 JUNI 1930

I

Beschikbare tijd 3 uur

Een fabriek maakt in serieproductie lepels, vorken, messen, metalen thee- en koffieserviezen enz. in een 1000-tal diverse soorten, modellen en maten, waarbij 5 verschillende soorten grondstof verbruikt worden. U kunt aannemen dat voor elk artikel slechts één der grondstofsoorten noodig is.

In de fabriek zijn circa 400 arbeiders werkzaam. In eenige afdelingen (hakkerij, walsen enz.) worden groote machines gebruikt, in andere afdelingen (slijperij, polijsterij enz.) kleinere machines, terwijl er ook afdelingen zijn, waarin het geheel geen machines gebruikt worden, zooals b.v. in de pakkerij, de afdeling voor verzilveren, enz. De artikelen doorloopen bij fabricatie naar hun aard verschillende afdelingen.

Bij de uitgifte worden de grondstoffen telkens voor een vooraf vastgestelde hoeveelheid (serie-) artikelen van een bepaalde soort afgegeven. Eventuele tekorten worden nageleverd; overschotten worden aan het magazijn geretourneerd. De gedurende de productie ontstane afvalfen worden met de tengevolge van constructiefouten afgekeurde artikelen weder tot grondstof versmolten; deze afgekeurde artikelen worden niet vervangen en verkleinen derhalve de serie. Afval komt bij de verschillende artikelen gelijkelijk voor, terwijl constructiefouten meer in het bijzonder bij de bewerkelijke artikelen ontstaan.

(Grootendeels wordt, voor zoover de directe loonen betreft,

in stukloon gewerkt; in enkele afdelingen komt echter, ook voor den directen arbeid, tijdloon voor.

Bij de voorecalculatie worden per artikel gewicht en waarde der te verbruiken grondstof geraamd; het bedrag hiervan wordt verhoogd met éézelfde opslagpercentage voor alle artikelen ter dekking van de magazijnkosten van grondstoffen en gereed product, benevens van de kosten van versmelting van afval en afgekeurde artikelen. De directe loonen worden per afdeling met de daarvoor bekende bedragen in de voorecalculatie opgenomen en daarbij, eveneens per afdeling, verhoogd met één opslag voor indirecte afdelingskosten.

Aan het einde van het jaar wordt de „Fabricagerekening”, die geopend is met de balanswaarde van de per 1 Januari in bewerking zijnde goederen, belast voor:

a. Het saldo van de rekening „Grondstoffen”, waarop geboekt zijn de beginvoorraad, de inkoop en de versmeltings- en magazijnkosten, benevens de eindvoorraad.

b. De directe stuk- en tijd-loonen volgens de loonspecificaties.

c. Een onkostenopslag op de sub b bedoelde loonen volgens de bij de voorecalculatie gebruikte percentages, waartegenover de rekening „Opslagent voor indirecte kosten” gecrediteerd wordt.

De „Fabricagerekening” wordt daarentegen aan het einde van het jaar gecrediteerd voor:

a. De waarde van de jaarproductie, welke wordt berekend tegen de kostprijzen der diverse artikelen volgens de hierboven ongeschreven voorecalculatie, waartegenover de rekening „Gereed product” wordt gedebiteerd.

b. De waarde van den eindvoorraad der goederen in bewerking, eveneens berekend op basis van bedoelde voorecalculatie.

Bij de samenstelling der jaarrekening blijkt telkens, dat de fabricagerekening, nadat bovenstaande boekingen zijn geschied, een belangrijk saldo aangeeft, en dat de rekening „Opslag indirecte kosten” geen overeenstemming vertoont met de rekeningen, waarop de desbetreffende orders zijn geboekt, zonder dat nog kan worden nagegaan, waaraan deze verschillen zijn toe te schrijven.

Gevraagd wordt een beknopte principiele uiteenzetting van de fouten, welke aan het geschetste boekingssysteem kleven en een beschrijving in hoofdlijnen van de wijzigingen, welke U in de administratie noodig acht, teneinde een tijdige en doeltreffende controle op den kostprijs te verkrijgen, waarbij moet blijken, op welke wijze met de afkeuring in den kostprijs rekening behoort te worden gehouden.

II

Een omvangrijk grossiersbedrijf in een der voornaamste steden van ons land vindt zijn tot een bepaalde branche gespecialiseerden afzet (derhalve geen algemeene export), behalve in Nederland ook in Nederlandsch-Indië: de verkoop omvat een groot aantal soorten van artikelen en is, zoowel hier als in Indië, verdeeld over een zeer belangrijke hoeveelheid orders. De export naar Nederlandsch-Indië loopt over het filiaal Batavia en geschiedt gedeeltelijk door zendingen uit het Hoofd-magazijn in Nederland naar het goed gesorteerde, omvangrijke filiaal-magazijn, hetwelk als centrale dient voor de distributie in Indië en anderdeels direct van het hoofd-magazijn in Nederland of van de fabrikanten-leveranciers naar de Indische afnemers.

Meer gegevens achten examinatoren niet noodig; de candidaten kunnen te dezen aanzien, waar het hier geldt een „algemeen type” van bedrijf, de door hen voor hun uitwerking noodig geachte veronderstellingen maken.

Gevraagd wordt een met modellen aangevulde uiteenzetting

van de administratieve maatregelen, welke naar Uw meening, zoowel door het Hoofdkantoor als in Indië genomen moeten worden, opdat de controle van het Hoofdkantoor op het bedrijf in Nederlandsch-Indië scherp en doeltreffend werkt, en de rentabiliteit van het Indische bedrijf regelmatig en met niet te groote tusschenpoozen door het Hoofdkantoor kan worden beoordeeld.

DONDERDAG 5 JUNI 1930

III

Beschikbare tijd 3½ uur

In de effectenafdeling van eene groote bankinstelling in Amsterdam wenscht men de administratieve behandeling van de orders, het maken en boeken der effecten-nota's en de boeking op de fondsenrekeningen der cliënten zoodanig in te richten, dat goede werkverdeling mogelijk is. Daarbij dient voor goede interne controle gezorgd te worden.

De orders worden mondeling, telefonisch, telegrafisch en schriftelijk ontvangen. Met het oog op gemakkelijke notering der orders, zoowel voor fondsen als cliënten, worden de orders op losse slips, met de noodige carbon-copieën gemaakt. Er dient op gelet te worden, dat altijd spoedig te zien is, welke orders van een cliënt nog onuitgevoerd zijn. Eenmaal per maand wordt daarvan aan de cliënten opgave gedaan.

De aan de beurs uitgevoerde orders worden direct in beursboekjes geschreven, waaruit slips worden gemaakt, aangevende wat, voor welken koers en van wie of aan wie aan de beurs is gekocht resp. verkocht.

Ofschoon in werkelijkheid niet steeds elke cliënten-order in een fonds tegenover een beursorder in hetzelfde fonds kan worden gesteld, mag dit hier ter vereenvoudiging worden aangenomen. Van de beurs-slips wordt de uitvoering op de cliënten-slips aangeteekend.

Daarna worden de nota's gemaakt, waarbij er opgelet dient te worden, dat door gebruik van middenkoers koerswinsten of verliezen kunnen ontstaan. Deze moet men per fonds kennen, ook ter voorkoming van het onontdekt blijven van fouten in de omrekening en fraude.

De nota's dienen in een hulpboek te worden geboekt ter verwerking in de geldadministratie. Elken middag moet blijken, dat de nota's voor de orders zijn gemaakt en koersverschil, provisie en zegel zijn geboekt.

Cliënten kunnen uit hun open depôt bij de bank verkoopen, in welk geval eenvoudigheidshalve mag worden aangenomen, dat de fondsen in de kluis aanwezig zijn, of wèl, ze leveren na ontvangst der verkoopnota.

Elken morgen moet aan de hand van de administratie vastgesteld kunnen worden, welke fondsen uit de cliënten-depôts kunnen worden gelicht ter aflevering aan de beurs. De gelichte fondsen worden met leveringsbriefje bij de beursfirma's tegen betaling afgeleverd.

De beurs levert elken morgen fondsen tegen betaling, onder aanbieding van leveringsbriefje. Deze fondsen gaan in de depôts van de cliënten.

Men wil van de cliënten eene administratie bijhouden, die zoodanig ingericht is, dat per cliënt te zien is, hoeveel in elk fonds verschuldigd is, en of deze fondsen zich in de kluis bevinden, of nog door de beurs geleverd moeten worden, resp. of de cliënt nog moet leveren.

Een controleur ziet toe, dat alle boekingen zijn getroffen; voorts dat deze overeenstemmen met de nota's, met de voor gedeponeerde fondsen aan de cliënten afgegeven recu's, met de verantwoording van ontvangst en aflevering door de kluis en met de geldelijke verrekening met de beursfirma's. Hij legt

de mutaties zoodanig vast, dat per fonds te zien is, wat in de kluis is, wat te leveren is en wat te ontvangen is.

Gevraagd wordt een beschrijving van de administratieve organisatie, waarbij er op te letten is,

1. dat steeds direct kunnen worden opgemaakt:
 - a. de onuitgevoerde orders van den cliënt.
 - b. de fondsen, van de beurs te ontvangen en aan de beurs te leveren;
 - c. de fondsen, van de cliënten te ontvangen en aan de cliënten te leveren;
2. dat goede boeking en controle van de fondsenbeweging wordt verkregen;
3. dat schrijfwerk, b.v. ten behoeve van lichten en deponeren in de kluis, zooveel mogelijk vermeden wordt.

Verlangd wordt voorts een op bovenbedoelde beschrijving aansluitende schematische voorstelling van de administratieve organisatie.

Modellen van boeken behoeven niet te worden gegeven; wel modellen of omschrijving van formulieren.

DONDERDAG 5 JUNI 1930

IV

Beschikbare tijd 2½ uur

Het bedrijf eener naamloze vennootschap omvat de volgende onderdeelen:

1. Fabricatie van lakken en vernissen, gemalen verf en aanverwante artikelen.

2. Grossierderij in de sub 1 bedoelde eigen producten en in van derden gekochte verwaren, waarbij alle verkoopen uit magazijn geschieden.

De Directie overweegt de invoering van mechanische hulpmiddelen bij de administratie, die overigens aan alle moderne eischen voldoet, en vraagt daarbij het advies van een accountant. Bij diens onderzoek blijkt, dat het aantal administratief te verwerken posten groot genoeg is, om tot aanschaffing van een boekhoud-machine over te gaan.

Gevraagd wordt een nauwkeurige beschrijving van de wijze, waarop de debiteuren- en crediteurenadministratie en de magazijnboekhouding met een door Uzelf te kiezen en in de uitwerking te noemen boekhoud-machine kunnen worden bijgehouden. In deze beschrijving moet worden aangegeven, welke stukken als boekingsmateriaal dienst doen, welke gegevens deze stukken behooren te bevatten en welke maatregelen genomen moeten worden, opdat de machinale bewerking snel en economisch geschiedt; te vermelden is ook, welke controle-middelen de machine verschaft en hoe de controle geschiedt. Verlangd wordt voorts het samenstellen van een model van magazijnblad of -kaart, waarop machinaal zal worden geboekt.

Beschouwingen omtrent kostprijs-berekening en dergelijke met het eigenlijke onderwerp geen verband houdende vraagstukken moeten worden nagelaten.

Ponskaartenmachines komen niet in aanmerking.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie van gemeentewerken

Zwart, H. — De administratie moet niet alleen een financieel doch ook een bedrijfseconomisch inzicht geven. Men kan daarom niet volstaan met een anteekening van louter geldeenheden. Schr. werkt een voorbeeld uit voor „bestratingswerken”.

A III 3 (B 11) *Financieel Overheidsbeheer 15 Febr. 1930*

De inningsmethoden bij de Gas-, Electriciteits- en Waterbedrijven in Nederland

Meijer, J. Azn. — Bespreking van het rapport van de groep bedrijfsambtenaren van de Vereniging van Ambtenaren der gemeentefinanciën, gemeente-bedrijven en diensten, dat eenheid in de toepassing van verschillende vormen en stelsels van beheer en administratie wil brengen; o.a. ook in het inningssysteem. De door de commissie verzamelde gegevens doen de verschillende werkwijzen bij de inning zien. De commissie concludeert dat het systeem, hetwelk beoogt na de meteropneming ten kantore de kwitanties gereed te maken en ze vervolgens te innen, het meest toegepaste is. Schr. deelt niet de meening der Commissie, dat dit systeem zeer betrouwbaar is en zet dit uiteen aan de hand van de voor- en nadeelen der verschillende methodes.

A III 3 (B 3r) *Het Gas 15 Febr. en 15 Maart 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De Nederlandsche productiestatistiek

Dam van Isselt, Mr. E. W. van — De productiestatistiek is een rechtstreeksch gevolg van den noodtoestand tijdens den wereldoorlog. Het resultaat der „crisistelling” over 1913 en 1916 was een wel ruw, maar toch waardevol beeld van voortbrenging en verbruik van vrijwel de geheele nijverheid. De partieele telling 1919 levert reeds meer nauwkeurige en uitgebreide uitkomsten. Oppositie tegen de statistiek in 1921. Sedert 1921 jaarlijksche statistiek van een deel der industrie; wat deze statistiek geeft en waartoe de uitkomsten kunnen dienen, wordt behandeld, uitbreiding tot alle voorname takken der nijverheid en meer uitvoerige publicatie wordt dringend noodig geacht. Naast de jaarlijksche productiestatistiek zijn voor snelle waarneming van de wijzigingen met korte tusschenpoozen verschijnende productie-indices noodig.

B a III 2 (A 31) *De Ingenieur 7 Maart 1930 p. T. 21—T. 30*

De betekenissen der loongegevens der Rijksverzekeringsbank voor een algemeene loonstatistiek

Bölgger, Ir. B. — Schr. tracht op verschillende gronden de waarde dezer loongegevens aan te toonen op punten, waarvoor de bruikbaarheid der cijfers van andere zijde was bestreden.

B a III 2 (A 31) *Econ. Statistische Berichten 5 Febr. 1930*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Over de juiste zelfkostenberekening

Schön, Ing. E. — Schr. betoogt de noodzakelijkheid van ver-